

FONDAZIONE ATELIER GENUCCHI
con Michele Martinoni

Classe '72, Michele Martinoni vive a Minusio, una località vicino a Locarno, a Sud della Svizzera. Dopo la scuola dell'obbligo, svolge i suoi studi secondari alla Commercio di Bellinzona e si indirizza in seguito verso la scultura. Vira dunque completamente indirizzo all'ESAV di Ginevra, attualmente HEAD, e svolgendo anche un complemento per il modellato nelle belle arti di Kiev. Dal 2000 svolge la professione di docente di materie artistiche allo CSIA di Lugano; in particolare insegna teoria della forma e modellato. Come attività complementare e volontaria, è presidente da 5 anni della **Fondazione Atelier Genucchi a Castro.**

Born in '72, Michele Martinoni lives in Minusio, a town near Locarno in southern Switzerland.

After compulsory education, he did his secondary studies at Bellinzona's commercial school and later turned to sculpture, shifting his course completely, at the ESAV of Geneva, now HEAD, and doing a complement for fine arts craftsmanship in Kiev. Since 2000, he has been working as a lecturer of art subjects at CSIA in Lugano, specifically teaching the theory of form and modeling. As a additional and voluntary activity, he has been president of the Atelier Genucchi foundation in Castro for 5 years.

84

85

L'atelier Genucchi in Valle di Blenio, è stato per trent'anni luogo di creazione dello scultore Giovanni Genucchi (1904-1979). Seppur il luogo sia stato ristrutturato negli anni, mantenendo intatto l'aspetto, si respira comunque aria di studio da scultore, e testimonia il percorso e l'operato di Genucchi. I gessi, i materiali di lavoro e le sculture sono tutti conservati, ed in parte esposti, nell'atelier.

The Genucchi Atelier in the Blenio Valley, was the place of creation of sculptor Giovanni Genucchi (1904-1979) for 30 years. Although the place has been renovated over the years, by keeping its appearance intact, it still breathes the air of a sculptor's studio, and bears witness to Genucchi's journey and work. The plaster casts, working materials and sculptures are all preserved, and partly displayed, in the atelier.

Martinoni è una figura molto attiva nel preservare, conservare, divulgare e mantenere vivo il nome di Giovanni Genucchi, scultore della Valle, che ha avuto un respiro molto più ampio del territorio regionale. Genucchi ha vissuto a Castro, aveva lì il suo atelier, fuori dai circuiti internazionali, fuori dagli ambiti di mercato principali, senza con questo limitare le sue conoscenze. Può essere considerato a tutti gli effetti uno

scultore svizzero. Martinoni sostiene:
“Aveva una cultura profonda non solo sul fare scultore ma più in generale sul fare artistico”.

Martinoni is a very active figure in preserving, conserving, making known and keeping alive the name of Giovanni Genucchi, a sculptor from the Valley, whose fame, however, extended beyond the regional area. Genucchi lived in Castro, had his studio there, off the international circuits, outside the main market circles, but his knowledge was much broader. He can be considered to all intents and purposes a Swiss sculptor. Martinoni argues: “He had a deep understanding not only about sculpting but more generally about art making.”

Oggi, con il recupero e la conservazione, la collocazione dell'atelier in mezzo alla campagna e al verde risulta un valore aggiunto, un'indicatore di genuinità.

Martinoni a riguardo dello spazio:

“Il rischio di oblio, di dimenticanza e di abbandono è stato altissimo, perché l'atelier si trova in una zona discosta. So però che qui è una piccola chicca e tocca gli animi sensibili, di sicuro più che il grande mercato, le grandi affluenze e le grandi città, anche se i paragoni sono sempre difficili; ognuno ha la sua realtà locale e bisognerebbe valorizzarla sempre, in qualsiasi punto si trovi.”

Today, with restoration and conservation, the atelier's location in the midst of the countryside and greenery is an added value, an indicator of authenticity. Martinoni talking about the space: “The risk of oblivion, forgetfulness and neglect was very high, because the atelier is located in a remote area. I know, however, that here it is a little gem and touches sensitive souls, certainly more than the big market, big crowds and big cities, although comparisons are always difficult; everyone has their own local reality and it should always be enhanced, wherever it is.”

L'atelier di Genucchi è stato per i primi anni a Bellinzona, dove lo scultore si confrontava spesso con altri artisti locali. Dopo la nascita del primo figlio e l'inizio di restrizioni economiche, Genucchi torna ad abitare nella casa paterna in Valle di Blenio, sulla piana di Castro, in mezzo ai prati. Seppur ritrovatosi in una zona rurale, contornata da campagna e pascoli, la sua priorità rimane la scultura. L'atelier è stato ricavato dallo stesso Genucchi nella vecchia stalla di famiglia. Tutto è stato trasformato: il pavimento è composto da pezzi di castagno posizionati di testa che aiutano l'isolazione del locale non essendoci le fondamenta; parte del tetto è stato smantellato, più precisamente la falda nord, per essere sostituito con una vetrata e per permettere l'entrata della luce naturale; il portone e tre finestre – finestre in cui sono stati ora posizionati degli spioncini⁽¹⁾ – sono state chiuse per depositare del materiale. Viene quindi ricreata un'atmosfera ideale per lo scultore, che in questo luogo pare passasse tantissimo tempo.

Genucchi's atelier was for the first few years in Bellinzona, where the sculptor often compared himself with other local artists. After the birth of his first son and the onset of economic restrictions, Genucchi returned to live in his father's house in the Blenio Valley, on the Castro plain in the middle of the meadows. Although he found himself in a rural area, surrounded by countryside and pastures, his only priority remained sculpture. The studio was made out of the old family barn by Genucchi himself. Everything has been reworked: the floor is made of pieces of chestnut placed upside down, which helps insulate the room although there is no foundation; part of the roof has been dismantled,

more precisely the north pitch, to be replaced with a glass window and to allow natural light to enter; the door and three windows-windows in which spyholes(1) have now been placed - have been closed to store material. An ideal atmosphere is thus recreated for the sculptor, who apparently spent much of his time in this place. Martinoni reports: "Family members say that when he had a creative moment he would retreat to the studio and come back even at 1 a.m. A positive aspect is that here in the countryside he could make as much noise as he wanted." Having left the studio in Bellinzona, made it even more complicated for him to find public commissions.

Martinoni racconta:

“I familiari raccontano che quando aveva un momento creativo si ritirava nell’atelier e tornava anche all’una di notte. Un aspetto positivo è che qui in campagna poteva fare tutto il rumore che voleva.”

Avendo lasciato l’atelier di Bellinzona, è stato per lui ancora più complicato trovare delle commesse pubbliche.

Nel 2011 Martinoni scopre dell’esistenza dell’Atelier Genucchi grazie a una piccola esposizione organizzata dall’Ente Turistico a Olivone. Dopo la visita dell’atelier ed dopo essersi imbattuto in un mondo pressoché dimenticato, ma con la percezione della mano dell’artista ancora al lavoro, Martinoni si rende conto del valore e della particolarità del luogo. Allora non esisteva ancora la Fondazione. Inizialmente l’interesse di Martinoni era di curiosità, di sostegno e soprattutto di esporre un punto di vista esterno. Fin da subito, quando venne attuato il restauro per il recupero dell’atelier, compresa la ricerca dei fondi, Martinoni era molto “attivo ed appassionato”. Questa attività, complementare a quella di docente, ha per Martinoni una valenza particolare: “L’attività di volontariato mi è sempre interessata per l’aspetto di dare qualcosa di proprio alla comunità; credo che ognuno debba dare qualcosa in più di suo, oltre alla professione. Il mio grande vantaggio è di essere rimasto all’interno dei miei interessi principali (...); mi interessa l’ambito artistico, l’ambito della scultura, della gestione museale e dei metodi espositivi. Questo volontariato mi permette anche di crescere professionalmente.”

In 2011 Martinoni found out about the existence of Atelier Genucchi thanks to a small exhibition organized by the Olivone Tourist Board. After visiting the studio and coming across an almost forgotten world, but with the perception of the artist’s hand still at work, Martinoni realized the value and uniqueness of the place. At that time, the Foundation had not yet been set up. Born in '72, Michele Martinoni lives in Minusio, a small town near Locarno in southern Switzerland. After compulsory schooling, he did his secondary studies at Commerce in Bellinzona and later turned to sculpture, veering completely in direction, at the University of Geneva, now HEAD, and doing a complement for modeling in the fine arts in Kiev. Since 2000, he has been working as a lecturer of art subjects at CSIA in Lugano, specifically teaching form theory and modeling. As a complementary and voluntary activity, he has been president of the Atelier Genucchi Foundation in Castro for 5 years.

Initially, Martinoni's interest was one of curiosity, support and above all to expose an outside point of view. From the very beginning, when the restoration for the recovery of the studio was implemented, including the search for funds, Martinoni was very "active and passionate."

This activity, complementary to teaching, has a special value for Martinoni: "Volunteer activity has always interested me because of the aspect of giving something of one's own to the community, I believe that everyone has to give something more of their own, besides the profession. My great advantage is that I have kept within my main interests (...); I am interested in the arts, the field of sculpture, museum management and exhibition methods.

This volunteer work also allows me to grow professionally."

Fin dalla sua costituzione, la Fondazione aveva la necessità di dare uno statuto di continuità: l'atelier è stato quindi preservato nelle sue caratteristiche - restaurato in maniera conservativa -, essendo questo una rarità a livello Cantonale. È stato riordinato, ma gran parte dei materiali e degli strumenti di lavoro, tra cui i secchielli del gesso, sono ancora presenti. Martinoni sostiene:

“Manteniamo questo aspetto di vissuto.”
“La fondazione serve proprio a dare questa
continuità e attualmente è lei;
garante e proprietaria del fondo Genucchi”.

Right from its establishment, the Foundation has needed to give a statute of continuity: the atelier has therefore been preserved in its characteristics conservatively restored, this being a rarity at Cantonal level. It has been rearranged, but most of the materials and working tools, including the plaster buckets, are still there. Martinoni argues, "Let's keep all this lived-in aspect."

"The foundation serves precisely to give this continuity and is currently the guarantor and owner of the Genucchi Fund."

92 Dopo circa trent'anni di oblio, in cui erano successi pochi avvenimenti, la necessità era quella di rilanciare l'attività di Genucchi. Gli obiettivi principali erano di: preservare, ossia conservare e catalogare in maniera adeguata, con i giusti metodi, e valorizzare e promuovere l'operato dello scultore, richiamando l'attenzione pubblica. Attraverso generare delle interviste, alcuni piccoli documentari e alcuni importanti articoli di giornale si è cercato di creare dibattito e di far conoscere l'artista, la sua attività e la potenzialità che ha tutt'oggi. Ogni anno si promuove un evento, in collaborazione con altre fondazioni o musei, con l'intento di far parlare di Genucchi, non solo tra i conoscitori. Martinoni racconta:

“Quest'anno si è tenuta a Tegna l'esposizione
***I colori della terra*, dialogo tra due amici,**
Giovanni Genucchi e Carlo Mazzi.
La conservazione dell'atelier è stata presentata
ai membri di *Visarte* per una serata dedicata
ai recuperi di atelier d'artista.”

After about thirty years of oblivion, in which few events had taken place, there was a need to revive Genucchi's work. The main objectives were to: preserve, that is, conserve and catalogue properly, with the right methods; enhance and promote the sculptor's work; and draw public attention to it.

Through interviews, small documentaries and large newspaper articles, they sought to create debate and raise awareness of the artist, his work and the potential he still has today. Every year an event is promoted, in collaboration with other foundations or museums, with the intent of getting people to talk about Genucchi, not only among connoisseurs. Martinoni recounts, "This year there was the exhibition *The Colors of the Earth*, a dialogue between two friends, Giovanni Genucchi and Carlo Mazzi, in Tegna. The preservation of the studio was presented to members of *Visarte*, for an evening dedicated to the recovery of artists' studios."

There are several places in Ticino where there are works by Giovanni Genucchi: first and foremost the altar in the church in Brissago, but also in Acquarossa, in the Town Hall, there is a statue of the sculptor.

Sono diversi i luoghi in Ticino in cui sono presenti delle opere di Giovanni Genocchi: in primis l'altare nella chiesa di Brissago, ma anche ad Acquarossa, in Municipio, è collocata una statua dello scultore. Martinoni sostiene:

“Si cerca di tenere sempre viva questa presenza fisica e visiva dell’opera, che è importantissima per non cadere in un oblio che causerebbe la perdita di questo patrimonio.”

Martinoni tells us: “An attempt is made to always keep alive this physical and visual presence of the work, which is so important so that it does not fall into oblivion that would cause the loss of this heritage.”

Attualmente è in fase di realizzazione il catalogo ragionato (2), in cui vengono racchiuse e catalogate tutte le opere dello scultore, a cura della storica dell’arte Misia Bernasconi.

A catalog raisonné (2), in which all of the sculptor’s works are included and catalogued, is currently being produced by the art historian Misia Bernasconi.

(1) Gli spioncini, collocati in aperture già presenti dell'atelier, sono stati la soluzione adoperata dalla Fondazione per permettere a chiunque, e in qualsiasi momento, di poter osservare, le opere nella stanza. Risultava infatti difficile trovare un volontario che si occupasse di aprire e chiudere l'atelier in qualsiasi giorno della settimana. Inoltre, nel locale adiacente all'atelier, sono presenti dei libricini esplicativi, tradotti nelle 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e francese. EN ► Spyholes, placed in existing openings of the studio, were the solution employed by the Foundation to allow anyone, and at any time, to be able to observe through these, the works in the room. It was in fact difficult to find volunteers to open and close the studio on any day of the week. In addition, in the room adjacent to the studio, there are explanatory booklets, translated into the four languages: Italian, English, German and French.

(2) Il catalogo ragionato, definito "Opera Omnia" da Martinoni, racchiude tutte le opere dell'artista, ordinate cronologicamente; ed ha comportato due anni di ricerca. Il tutto è stato ricercato, analizzato, misurato e catalogato con metodi scientifici. Fondamentale è il fondo del catalogo, che presenta le miniature delle circa 650 opere, datate, intitolate e con specificati i materiali e i proprietari, proprio come un archivio. Oltre alle opere, viene presentato un discorso più generale relativo all'utilizzo da parte di Genucchi di specifici materiali, come il legno all'inizio e la pietra poi. Tutta questa indagine diventerà materiale per ulteriori studi ed approfondimenti. Il catalogo ha una grande importanza soprattutto per restituire il giusto riconoscimento all'operato di Genucchi. EN ► The catalog raisonné, dubbed "Opera Omnia" by Martinoni, encompasses all of the artist's works, arranged chronologically and involved two years of research. Everything was researched, analyzed, measured and catalogued using scientific methods. Fundamental is the catalog fund, which presents thumbnails of the approximately 650 works, dated, titled and with specified materials and owners, just like an archive. In addition to the works, a more general discussion is presented regarding Genucchi's use of specific materials, such as wood at first and stone later. All this investigation will become material for further study and investigation. The catalog is of great importance above all in restoring due recognition to Genucchi's work.